

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl		Werkstoff POM	
Verantwortl. Abt. Geo		Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von	
Dokumentenart		Titel Oberplatte_2		Dokumentenstatus			
ALFRED WEGENER INSTITUT		Auftragsnummer 7817		Änd. Ausgabedatum 28.9.2018		Spr. Blatt	